

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی کواترنری در غرب کوهین (کردستان)

محمدعلی سلیمی زند^{۱*}، رباب حاجی علی اوغلی^۱، محسن مؤید^۱، احمدجهانگیری^۱، ناصر گلصنمی^۲

^۱ گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

^۲ College of Energy and Mining Engineering of Shandong University of China

*Corresponding author (mohamadalisalimizand@gmail.com)

چکیده

بسیاری از مراکز آتشفشانی در بخش‌های مختلف ایران و مناطق همجوار در مرز شمال غربی ایران شامل شرق ترکیه و ارمنستان سن پلیو-کواترنری دارند. منطقه مورد مطالعه واقع در منتهی‌الیه باختری چهارگوش کوهین متعلق به کمربند آتشفشانی پلیو - کواترنر بیجار- قروه (کردستان)، بخشی از ماگماتیسم وسیع کواترنری در فلات ایران - ترکیه را تشکیل می‌دهد. ترکیب سنگ‌های آتشفشانی مورد مطالعه شامل آندزیت، آندزیت بازالت، تراکیت آندزیت، تراکیت و آلکالی بازالت می‌باشد. مطالعات پتروگرافی نشان می‌دهد که این سنگ‌ها به طور اصلی متشکل از کانی‌های پلاژیوکلاز، الیوین، کلینوپروکسن و کمتر هورنبلند و بیوتیت می‌باشند. کانی‌های پلاژیوکلاز و پیروکسن دارای زونینگ ترکیبی و بافت غربالی هستند. بافت سنگ پورفیری با زمینه دانه ریز تا شیشه می‌باشد. ترکیب شیمی این سنگ‌ها آلکالن تا کالک-آلکالن پتاسیم بالا و شوشونیت است. بر اساس نمودارهای متمایز کننده محیط تکتونیکی، سنگ‌های آتشفشانی مورد مطالعه در یک محیط کشش درون صفحه ای تشکیل شده‌اند.

واژه‌های کلیدی: سنگ‌های آتشفشانی، ژئوشیمی، کواترنری، غرب کوهین، زون سنندج- سیرجان.

۱- مقدمه

ماگماتیسم پلیو-کواترنری به صورت گسترده‌ای در فلات ایران- ترکیه به عنوان آتشفشان پس از برخورد در نواحی آناتولی شرقی، ایران و قفقاز ثبت شده است (شکل ۱). سنگ‌های آتشفشانی غرب کوهین در شرق قروه بخشی از ماگماتیسم پلیو-کواترنر شمال غرب ایران در منطقه کردستان می‌باشند که به موازات راندگی زاگرس و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از تراس اصلی زاگرس در در پهنه ساختاری سنندج - سیرجان واقع است (شکل ۲). در این منطقه رخنمون‌های متفاوتی از انواع سنگ‌های دگرگونی (رخساره فیلیت و شیست)، رسوبی (آهک‌های دولومیتی و رسوبات آواری) و آتشفشانی مشاهده می‌شود (شکل ۳). سنگ‌های آتشفشانی بازالتی اغلب به صورت پهنه‌های کم ارتفاع رخنمون داشته و رخنمون‌های آتشفشانی گنبدی شکل در منطقه مربوط به ترکیبات اسیدی می‌باشند. تشکیل گدازه‌های بازالتی در ارتباط با زون‌های شکستگی یکی از مشخصه‌های مهم ماگماتیسم کواترنری محسوب می‌شود. این گدازه‌ها در نواحی مختلف ایران در آذربایجان، کردستان، جنوب بیرجند و بلوک لوت در شرق ایران و سرزمین‌های هم‌جوار با مرزهای شمال غرب ایران در ارمنستان و ترکیه گزارش شده است (شکل ۳). در

این پژوهش پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کواترنری در غرب کوهین مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب سنگ شناسی، سری ماگمایی و محیط تکنونیکی تشکیل آنها تعیین شده است.

۲- زمین شناسی منطقه

سنگهای آتشفشانی کواترنری در غرب کوهین (شرق قروه) شامل آندزیت، آندزیت بازالت، تراکیت آندزیت، تراکیت، بازالت آلکالی، فنولیت تفریت دار و سنگهای آذر-آواری هستند. در منطقه مورد مطالعه داسیت‌ها عمدتاً به صورت گنبد‌های کوچکی در سطح زمین ظاهر می‌شوند. از جمله واحدهای دیگر در منطقه مورد مطالعه می‌توان به واحد‌های دگرگونی به سن ژوراسیک اشاره کرد که متشکل از سنگهای دگرگونی درجه پایین اسلیت و فیلیت می‌باشند. سنگهای سنوزوئیک رخنمون اصلی سنگ-های منطقه را تشکیل می‌دهند. سنگهای ماگمایی سنوزوئیک در منطقه بخشی از کمربند آتشفشانی پلیو - کواترنر بیجار-قروه در شمال غرب ایران را تشکیل می‌دهند. از جمله واحدهای پلیوسن در منطقه مورد مطالعه می‌توان به گدازه‌های با ترکیب آندزیتی، داسیت و ریوداسیت اشاره کرد. از واحدهای دیگر که به سن پلیوسن در منطقه مورد مطالعه دیده می‌شوند می‌توان واحد کنگلومرایی را نام برد. این واحد کنگلومرایی اغلب دارای گردشگی خوب و دانه‌بندی متوسط داشته و سیمان کربنات کلسیم به مقدار کم پیوند دهنده اجزای سنگی می‌باشد. از دیگر واحدهایی که در منطقه مورد مطالعه، می‌توان به واحدهای کواترنری اشاره کرد که شامل واحدهای رسوبی و آتشفشانی با ترکیب آندزیت و بازالت می‌باشد (شکل ۳).

۳- روش انجام پژوهش

پس از جمع آوری اطلاعات موجود از منطقه مورد مطالعه، طی پیمایش‌های صحرائی تعداد حدود ۸۰ نمونه که معرف رخنمون سنگهای مورد مطالعه بودند برداشت شد. بیش از ۴۰ مقطع نازک میکروسکوپی به منظور مطالعات پتروگرافی تهیه شد. تعداد ده نمونه از سنگهای مورد مطالعه جهت آنالیز شیمی سنگ انتخاب شد. عناصر اصلی با استفاده از دستگاه XRF مدل PANalyticals Venus 200 و عناصر کمیاب و نادر خاکی توسط دستگاه ICP-OES مدل Optima Perkin Elmer 4000 Series اندازه‌گیری شده‌اند.

۴- پتروگرافی سنگهای منطقه

نمونه‌های بازالت و آندزیت بازالتی اغلب بافت پورفیریتی با زمینه هیالومیکرولیتی دارد. فنوکریست‌ها بیشتر از پلاژیوکلاز و کمتر الیون بوده و کانیهای فرومنیزین همچون آمفیبول، پیروکسن و الیون بیشتر به صورت ریزدانه در متن سنگ قرار دارند. در برخی از نمونه‌ها اولیون به ایدنگسیت تبدیل شده است. شیشه در سنگ‌ها فراوان است (هیالوآندزیت بازالتی) (شکل ۴). در سنگ‌های آندزینی، پلاژیوکلاز فراوان‌ترین کانی تشکیل‌دهنده سنگ است. پلاژیوکلاز به صورت درشت بلور و نیمه شکل‌دار تا بی‌شکلی بوده و دارای زونینگ می‌باشد. برخی از پلاژیوکلازها بافت غربالی نشان می‌دهند (نشانه عدم تعادل در ماگما). اندازه پورفیرها به بیش از ۲ میلی‌متر می‌رسد. در برخی از نمونه‌ها اندازه‌های مختلفی از پلاژیوکلاز در مقطع دیده می‌شود که بافت سری‌ایت را نشان می‌دهد. کانی‌های فرومنیزین از نوع آمفیبول که به شدت آپاسیته و اکسیده شده‌اند نیز در این سنگ‌ها دیده می‌شوند.

۵- ژئوشیمی سنگ‌های منطقه

به منظور بررسی ژئوشیمی سنگ‌های منطقه مورد مطالعه ۱۰ نمونه سنگ که سالم و غیر هوازده بودند و نسبت به سایر نمونه‌ها کمتر دچار دگرسانی شده بودند و نیز نماینده شاخصی برای سایر سنگ‌های منطقه به شمار می‌رفتند، انتخاب شدند. در نمودار Nb/Y در مقابل Zr/Ti (Pearce, 1996)، ترکیب سنگ‌های آتشفشانی مورد مطالعه در محدوده آندزیت، آندزیت بازالت، تراکیت آندزیت، تراکیت، بازالت آکالی و فنولیت تفریت دار قرار می‌گیرند (شکل ۵).

جهت تعیین سری ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی غرب کوهین از نمودار Hasti et al., (2007) استفاده شد که بر این اساس ترکیب نمونه‌های مورد مطالعه در محدوده آکالان و کالک-آکالان با پتاسیم بالا و شوشونیتی واقع می‌شوند (شکل ۶). ترکیب نمونه‌های مورد مطالعه در نمودار Zr-Y (Muller and Grove, 1997) منطبق با ویژگی بازالت‌های داخل صفحه ای می‌باشد (شکل ۷).

۶- نتیجه گیری

- ماگماتیسم پلیو-کواترنری به لحاظ ترکیبی شامل انواع سنگ‌های آندزیت بازالتی، آندزیت، تراکی آندزیت، تراکیت و فنولیت است.
- سری ماگمایی سنگ‌های ولکانیکی مورد مطالعه آکالان و کالک آکالان با پتاسیم بالا و شوشونیتی می‌باشد.
- سنگ‌های ماگمایی مورد مطالعه در محیط تکتونیکی داخل صفحه ای تشکیل شده‌اند.

مراجع

- ۱ - حدادان، م (۱۳۹۳): نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰,۰۰۰ کوهین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
- 1- Hastie, A.R. Kerr, A.C. Pearce, J.A. and Mitchell, S.F. (2007) Classification of Altered Volcanic Island Arc Rocks Using Immobile Trace Elements: Development of the Th-Co Discrimination Diagram. *Journal of Petrology*, 48, 2341-2357.
 - 2- Müller, D. and Groves, D.L., (1997) Potassic igneous rock and associated gold-copper mineralization. Springer International Publishing, Switzerland, 311 pp.
 - 3- Pearce, J.A., (1996) A user's guide to basalt discrimination diagram. In Bailes, A.H. Christiansen, E.H., Galley, A.G., Jenner, G.A., Keith Jeffrey D., Kerrich, R., Lentz, David R., Leshner, C.M., Lucas, Stephen B., Ludden, J.N., Pearce, J.A., Pleoquin, S.A., Stern, R. A., Stone, W.E., Syme, E.C., Swinden, H. S., Wyman, D.A., (eds.) Trace element geochemistry of volcanic rocks., applications for massive sulphide exploration, Short Course Notes- Geological Association of Canada, v. 12, p.79-113.
 - 4- Winchester, J.A. and Floyd, P.A., (1997) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. *Chemical Geology*, 20(4): 325-343.

شکل‌ها:

شکل ۱- نقشه تکتونیکی ساده شده منطقه شرق مدیترانه (آناتولی، قفقاز) که موقعیت مرز صفحات و سنگ‌های آتشفشانی اواخر سنوزوئیک را نشان می‌دهد.

شکل ۲- زون‌های ساختاری ایران و موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی آن.

Q'	Q':Regolith
Q ^{fr}	Q ^{fr} :Fresh water limestone, detritic limestone and travertine.
Q ^h	Q ^h :Hyalo andesite-basalt, slightly altered, dark green in color.
Q ^b	Q ^b :Basalt and andesitic lava flows.
PLQ ^m	PLQ ^m :Silt, clay and grey conglomerate, contain warve in some place.
PLQ ^l	PLQ ^l :light cream pumice tuff, lapili tuff, vitric tuff, lahar with andesitic and dacitic boulder and blocks.
PL ^{td}	PL ^{td} :Dacitic and rhyodacitic subvolcanic (Plio-Quaternary).
PL ^{ag}	PL ^{ag} : Agglomerate, tuff breccia with acidic welded tuff.
PL ^c	PL ^c :Red conglomerate, well rounded and sorted, weak consolidation.
PL ^{da}	PL ^{da} :Dacitic, porphyritic lava flows with trachy-andesite, light grey.
PL ^{an}	PL ^{an} :Porphyritic andesite and dacite, brecciated in some parts, alded and weathered.
J ^m	J ^m :Low grade metamorphic rocks : phyllite, sericite schist, talk schist and meta - sandstone.
R ^l	R ^l :Limestone, crystallized and dolomitized, contain black and pinkish chert lenses, seems to be reefal limestone, algal lamination is frequent.

شکل ۳- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه، (برگرفته از نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ کوهین-حدادان ۱۳۹۲).

شکل ۴- فنوکریستهای پلاژیوکلاز و کانیهای فرومنیزین، آمفیبول، کلینو پیروکسن و الیوین بازالت‌های آلان سفلی (XPL)

شکل ۵- بر اساس نمودار تغییرات Nb/Y در مقابل Zr/Ti برگرفته از Pearce (1996). سنگ‌های آتشفشانی غرب کوهین اغلب در محدوده آندزیت، تراکی آندزیت و تراکیت قرار می‌گیرند.

شکل ۶- نمودار تعیین سری ماگمایی با استفاده از داده‌های عناصر کمیاب (نمودار Hastie et al. 2007)

شکل ۷- تعیین محیط تکتونیکی نمونه های مورد مطالعه با استفاده از نمودار (Muller and Groves (1997).